

УДК 618.14-002

СТРУКТУРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЭНДОМЕТРИОЗА

STRUCTURAL-ANALYTICAL APPROACH TO THE PROBLEM OF ENDOMETRIOSIS

©Абрамова С. В.

канд. мед. наук

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, elasv@yandex.ru

©Abramova S.

M.D., National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, elasv@yandex.ru

©Коробков Д. М.

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия, doctordmk@mail.ru

©Korobkov D.

National Research Mordovia State University
Saransk, Russia, doctordmk@mail.ru

Аннотация. В данном обзоре рассматривается такое заболевание как эндометриоз. Предпринята попытка объяснить патофизиологические механизмы эндометриоза. Отражены наиболее актуальные теории происхождения эндометриоза.

Abstract. In this review, a disease such as endometriosis is considered. An attempt has been made to explain the pathophysiological mechanisms of endometriosis. The most relevant theories of the origin of endometriosis are reflected.

Ключевые слова: эндометриоз, теории возникновения и патогенеза.

Keywords: endometriosis, the theory of origin and pathogenesis.

Эндометриоз является хроническим гинекологическим заболеванием, представляя собой доброкачественное разрастание за пределами полости матки ткани по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию, что является благоприятным для развития хронических воспалительных процессов [4, с. 179].

Этиология и патогенез эндометриоза на сегодняшний день крайне дискуссионная тема, которая является предметом научных исследований [4, с. 179], несмотря на более чем вековой период с момента появления первых сообщений об этом заболевании [6, с. 91]. И хотя некоторые вопросы решены, актуальность изучения проблемы эндометриоза не снижается [7, с. 74]. По данным мировой статистики каждая 10-ая женщина репродуктивного возраста страдает эндометриозом [1, с. 19]. В Российской Федерации в период только с 2005 по 2015 годы выявляемость заболевания возросла на 41,5% [3, с. 35]. Эндометриоз диагностируется преимущественно у молодых трудоспособных женщин 30-35 лет (79,7%) [6, с. 91], что определяет высокую социальную значимость проблемы [8, с. 271].

На первое место из клинических проявлений при эндометриозе выступают – боль и бесплодие [4, с. 179]. Боль является самым распространенным физическим страданием (63,4%) [6, с. 91], вызывающим резкое снижение качества жизни и нарушение трудоспособности [6, с.

92]. При лечении бесплодия у 56,7% женщин с данной патологией наблюдаются глубокие психоэмоциональные страдания и весьма ощутимые материальные потери [9, с. 33].

Эндометриоз – мультифакторное заболевание, обусловленное системной воспалительной реакцией [14, с. 2835]. Частота заболевания варьируется от 10% до 55% [24, с. 730], может встречаться в любой возрастной группе и не зависит от социально-экономических условий и этнической принадлежности, причем в России около 15% супружеских пар являются бесплодными [6, с. 91].

По современным классификациям выделяют 3 морфоклинические формы эндометриоза: эндометриодные кисты яичников, импланты на поверхности брюшины малого таза и яичников, и ректовагинальные эндометриодные узлы.

В малом тазу эндометриоз встречается в разных формах светлые пузырьки, ярко-красные [15, с. 299], темные пигментированные гетеротопии с гемосидерином, также встречаются белые рубцы [17, с. 841].

Для эндометриоза характерны бесплодие, меноррагии, дисменорея [6, с. 92] диспареуния, тазовые боли [4, с. 179]. К ключевым этиологическим факторам развития болевого синдрома при эндометриозе относят: воспалительные реакции, фиброз ткани, спаечный процесс, кровотечение в эндометриодной гетеротопии, а также изменения в структуре нервов, за счет инвазивного роста тканей [7, с. 74].

На сегодня дискуссионным вопросом остается роль эндометриоза в развитие бесплодия [16, с. 339]. В литературе описаны случаи, когда у пациенток, у которых, даже при имеющимся тяжёлом поражении эндометриозом, фертильность была сохранена [21, с. 148]. Помимо этого, необходимо учесть тот факт, что существуют и бессимптомные формы заболевания [22, с. 730].

Наличие эндометриоза по данным анамнеза, в последствие может негативно влиять на исходы экстракорпорального оплодотворения [25, с. 215]. Известны данные, что частота имплантации и наступления беременности после экстракорпорального оплодотворения в разы ниже в группе пациенток с эндометриозом в сравнении с женщинами без эндометриоза [26, с. 1037].

Известно множество теорий развития эндометриоза, широкое признание получила имплантационная теория, впервые предложенная Sampson J. F. в 20-х гг. прошлого века [7, с. 75]. Суть данной теории в том, что эндометриодная ткань попадает в брюшную полость посредством ретроградной менструации, через маточные трубы [27, с. 32], и фрагменты эндометрия, попавшие в брюшную полость, не лизируются макрофагами, что способствует развитию неадекватного иммунного ответа [4, с. 179]. Таким образом, обеспечивается «клиренс» регургитированного эндометрия [6, с. 92]. В отличие от физиологического гомеостаза, при развитии эндометриоза макрофаги не способны выполнять свои функции полноценно, при этом запускается эстрогензависимое хроническое воспаление [31, с. 139].

Установлено, что между эндометрием и эндометриодной тканью существуют молекулярные и генетические различия (каскады повышенного синтеза цитокинов, эстрогенов, простагландинов, металлопротеиназ) [4, с. 179; 29, с. 825; 32, с. 53].

Следует отметить, что «ретроградная менструация» встречается у каждой нормальной женщины, но эндометриоз развивается только у 10% из них [31, с.139]. Вероятно, генетическая предрасположенность является решающим фактором развития патологии, о чем свидетельствует высокая частота сочетания эндометриоза с клиникой синдрома соединительнотканной дисплазии, варикозным расширением вен органов малого таза [5, с. 189], а также случаи семей, в которых женщины разных поколений страдают этим заболеванием [4, с. 179; 29, с. 825; 32, с. 53].

Неадекватный иммунный ответ играет одну из ключевых ролей в патогенезе эндометриоза, способствуя тем самым имплантации и пролиферации эндометриоидных очагов [6, с. 92].

Согласно эмбриональной теории, возникшей в 90-е годы XX века, эндометриоидные гетеротопии формируются из фрагментов парамезонефральных протоков или зародышевых клеток [8, с. 271; 29, с. 825; 32, с. 53], из которых развивается женская репродуктивная система, в частности, эндометрий. В подтверждение этой теории свидетельствует обнаружение эндометриоза у подростков [4, с. 179; 29, с. 825].

Значительное внимание, в последнее время, уделено прогениторным и стволовым клеткам, а также значению этих клеток в патогенезе многих заболеваний, в том числе и эндометриоза [21, с. 148]. Они способны влиять на процессы деления и дифференцировки, а также участвуют в поддержании тканевого гомеостаза. Нишами стволовых клеток в организме женщин являются - транзитная зона шейки матки, базальный слой эндометрия, слизистая маточных труб, субкапсулярная зона яичников, висцеральная брюшина (целомический эпителий брюшины) [31, с. 139].

Несмотря на доброкачественную природу, эндометриоз проявляет выраженную способность к инвазии и распространению, вследствие чего в настоящее время, активно изучается такое явление как «активность эндометриоидных гетеротопий». Время наступления рецидива определяется скоростью пролиферации и распространения очагов эндометриоза, а выраженность симптоматики. Механизм инвазии эктопического эндометрия до сих пор не определен [21, с. 148].

Доказано, что способность эндометрия к имплантации в аутологичную брюшину *in vitro* не было связано со стадией эндометриоза и фазой менструального цикла. При обнаружении адгезии, инверсия в гистологическом строении тканей наблюдалась в самом импланте и в подлежащей брюшине [34, с. 79].

Nisolle M. и соавт. (2000) оценили интенсивность имплантации менструального эндометрия на ранних стадиях развития эндометриоидных повреждений. В ходе первых суток было установлено, что стромальные клетки присоединяются к мезотелию. Наблюдается прогрессирующая реорганизация эпителиальных и стромальных клеток в эндометриальные железы. В стромальных клетках, на 5-е сутки, выявлен более высокий уровень сосудистого эндотелиального фактора роста и обнаружена масштабная пролиферация в железистые клетки. Так, стромальные клетки вовлечены в процесс адгезии, а железистые клетки участвуют в росте эндометриоидных гетеротопий [34, с. 79].

Классификация эндометриоза осуществляется в зависимости от масштаба поражения, локализации, наличия спаек. Существует множество классификаций, однако большие преимущества при выборе тактики лечения и дальнейшего прогноза, дает классификация после проведения лапароскопической верификации заболевания.

До настоящего времени, визуальный осмотр малого таза при лапароскопии остается «золотым стандартом» диагностики и лечения эндометриоидных гетеротопий при наружном генитальном эндометриозе. К сожалению, лапароскопия это инвазивная процедура, для которой характерны хоть и редкие, но достаточно серьезные осложнения.

В тоже время данные ESHREG 2016 г., касающиеся тактики ведения пациенток с эндометриозом, говорят о том, что для установления диагноза и его верификации, не целесообразно определение биомаркеров в сыворотке крови, моче, эндометрии, в том числе СА-125.

Список литературы:

1. Айламазян Э. К., Полякова В. О., Дурнова А. О. и др. ЭКО-культивирование эмбриона человека с эндометрием: оптимизация экстракорпорального оплодотворения // Журнал акушерства и женских болезней. 2012. Т. LXI. №4. С. 16-22.
2. Готт М. Ю. Эффективность предгравидарной подготовки пациенток, перенесших внематочную беременность // Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия Медицина. Акушерство и гинекология. 2013. №5. С.109 -113.
3. Дубинская Е. Д. Тазовые перитонеальные спайки (этиология, патогенез, диагностика, профилактика): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2012. 35 с.
4. Коробков Д. М. Применение методов ультразвуковой диагностики в качестве прогностического критерия риска развития невынашивания и плацентарных нарушений // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №12 (13). С. 179-181. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/korobkov-d> (дата обращения 15.06.2017). DOI: 10.5281/zenodo.205180.
5. Коробков Д. М. Трубно-перитонеальное бесплодие у женщин репродуктивного возраста и его клиничко-факторный анализ // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №12 (13). С. 186-189. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/korobkov-dm> (дата обращения 15.6.2017). DOI: 10.5281/zenodo.205194.
6. Коробков Д. М., Вечканова Н. А. Иммунобиохимическая оценка ключевых показателей оксидативного стресса у пациенток при наружном генитальном эндометриозе в сочетании с гипотиреодной патологией // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №12-5 (54). С. 91-92.
7. Коробков Д. М. Роль IL-1 в иммуновоспалительном ответе // Перспективы развития современной медицины. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Воронеж. 2016. С. 74-76.
8. Назаренко Т. А. Стимуляция функции яичников. М.: МЕДпресс-информ, 2011. 271 с.
9. Серебренникова К. Г., Лапшихин А. А., Самойлов М. В. и др. Эндометрий у пациенток с бесплодием и методы его коррекции // Вестник Российского университета дружбы народов. 2010. №5. С. 33-38.
10. Adams B. D. Global cultural and socioeconomic factors that influence access to assisted reproductive technologies // *Womens Health (Lond Engl)*. 2016. vol.5, № 4. P. 351-358.
11. Aghajan L., Stavreus-Evers A., Nikas Yat Coexpression of pinopodes and leukemia inhibitory factor, aswell as its receptor, in human endometrium // *Fertility Sterility* 2015. Vol. 79, № 1. P. 808-814.
12. Beato M., Klug J. Steroid hormone receptors: an update // *Human Reproduction*. 2015. № 6. P. 225-236.
13. Bourgain C., Smitz J., Camus M. Human endometrial maturation is markedly improved after luteal supplementation of gonadotrophin-releasing hormone analogue/human menopausal gonadotrophin stimulated cycles // *Human Reproduction* 2014. Vol.9, №1. P. 32-40.
14. Calderon G., Belil I., Aran B. Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in-vitro fertilization: first results // *Human Reproduction*. 2015. V. 10. P. 2835-2839.
15. Cheng L. H., Cao Y. X. Study on the correlation of transforming growth factor beta1 and its receptors with spontaneous abortion after in vitro fertilization and embryo transfer // *Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi*. 2015. V. 40. №5. P. 299-301.
16. Conneely O. M., Mulac-Jericevic B., De Mayo F. Reproductive functions of progesterone receptors // *Recent Progress Hormone Research*. 2012. V. 57. P. 339-355.
17. Cork B. A., Tuckerman E. M., Li T. C. Expression of interleukin (IL)-11 receptor by the human endometrium in vivo and effects of IL-11, IL-6 and LIF on the production of MMP and cytokines by human endometrial cells in vitro // *Human Reproduction*. 2012. V. 8, №9. P. 841-848.

18. Coutifaris C., Myers E. R., Guzick D. S. Histological dating of timed endometrial biopsy tissue is not related to fertility status / C. Coutifaris // *Fertility Sterility*. 2014. Vol. 82. P. 1264-1272.
19. Cravello L., Porcu G., Roger V. Hysteroscopic surgery and fertility // *Contracept Fertil Sex*. 2011. Vol. 26, № 7-8. P. 589-592.
20. Daftary G. S., Kayisli U., Seli E. Salpingectomy increases peri-implantation endometrial HOXA 10 expression in women with hydrosalpinx // *Fertility Sterility*. 2017. Vol. 87. P. 367-372.
21. Machado D. E., Abrao M. S., Berardo P. T. Vascular density and distribution of vascular-endothelial growth factor (VEGF) and its receptor VEGFR-2 (Flk-1) are significantly higher in patients with deeply infiltrating endometriosis affecting the rectum // *J. Fertility Sterility*. 2016. V. 90. №1. P. 148-155.
22. De Matos D. G., Miller K., Scott R. Leukemia inhibitory factor induces cumulus expansion in immature human and mouse oocytes and improves mouse two-cell rate and delivery rates when it is present during mouse in vitro oocyte maturation // *J. Fertility Sterility*. 2008. V. 90. №6. P. 2367-2375.
23. De Mouzon J., Goossens V., Bhattacharya S. Assisted reproductive technology in Europe, 2006: results generated from European registers by ESHRE // *Human Reproduction*. 2010. Vol. 25. P. 1851-1862.
24. De Ziegler D., Borghese B., Chapron C. Endometriosis and infertility: pathophysiology and management // *The Lancet*. 2010. V. 376. P. 730-738.
25. Demiroglu A., Guven S., Benkhalifa M. Successful birth following transfer of frozen-thawed embryos produced from in-vitro matured oocytes // *Reproductive Biomedicine Online*. 2010. V. 21. №2. P. 215-218.
26. Detti L., Saed G. M., Fletcher N. M. Ovarian stimulation for assisted reproductive technology cycles // *J. Fertility Sterility*. 2011. V. 95. №3. P. 1037-1041.
27. Develioglu O. H. Endometrial estrogen and progesterone receptor and pinopode expression in stimulated cycles of oocyte donors / O.H. Develioglu, Hsiu Jeng-Gwang, G. Nikas [et al.] // *J. Fertility Sterility*. 1999. Vol. 71, № 6. P.1040-1047.
28. Devi Wold A. S., Pham N., Arici A. Anatomic factors in recurrent pregnancy loss // *Seminars Reproduction Med*. 2006. V. 24, №1. P. 25-32.
29. Devroey P., Bourgain C., Macklon N. S. Reproductive biology and IVF: ovarian stimulation and endometrial receptivity // *Trends Endocrinology Metabolism*. 2004. Vol. 15. P. 84-90.
30. Dheenadayalu K., Mak I., Gordts S. Aromatase p-450 messenger RNA expression in eutopic endometrium is not a specific marker for pelvic endometriosis // *J. Fertility Sterility*. 2002. V. 78. P. 825-829.
31. Dimitriadis E., Winship A., Cuman C., Rainczuk K. Fibulin-5 is upregulated in decidualized human endometrial stromal cells and promotes primary human extravillous trophoblast outgrowth // *Placenta*. 2015. V. 3. №10. P. 139-147.
32. Dimitriadis E., Stoikos C., Stafford-Bell M. Interleukin-11, IL-11 receptor alpha and leukemia inhibitory factor are dysregulated in endometrium of infertile women with endometriosis during the implantation window // *Reproductive Immunology*. 2014. V. 69. №1. P. 53-64.
33. Dimitriadis E., Menkhorst E., Salamonsen L. A. Review: LIF and IL11 in trophoblast-endometrial interactions during the establishment of pregnancy // *Placenta*. 2010. Vol. 31. P. 99-104.
34. Lee B., Du H., Taylor H. S. Experimental murine endometriosis induces DNA methylation and altered gene expression in eutopic endometrium // *Biology Reproduction*. 2015. V. 80. P. 79-85.

References:

1. Ailamazyan, E. K., Polyakova, V. O., Durnova, A. O., & al. (2012). EKO-kultivirovanie embriona cheloveka s endometriem: optimizatsiya ekstrakorporalnogo oplodotvoreniya. *Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznei*, LXI, (4), 16-22

2. Gott M. Yu. Effektivnost' predgravidarnoi podgotovki patsientok, perenesshikh vnematochnuyu beremennost' // *Vestnik Rossiiskogo Universiteta Druzhby Narodov. Seriya Meditsina. Akusherstvo i ginekologiya*. 2013. №5. S.109 -113.
3. Dubinskaya, E. D. (2012). Tazovye peritonealnye spaiki (etiologiya, patogenez, diagnostika, profilaktika): Avtoreferat dissertatsii doktora med. nauk. Moscow, 35
4. Korobkov, D. (2016). Application of ultrasound diagnostics as predictor of risk of development of miscarriage and placental violations. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 179-181. doi:10.5281/zenodo.205180
5. Korobkov, D. (2016). Tuboperitoneal infertility in women of reproductive age and his clinic-factor analysis. *Bulletin of Science and Practice*, (12), 186-189. doi:10.5281/zenodo.205194
6. Korobkov, D. M., & Vechkanova, N. A. (2016). Immunobiokhimicheskaya otsenka klyuchevykh pokazatelei oksidativnogo stressa u patsientok pri naruzhnom genitalnom endometrioze v sochetanii s gipotireoidnoi patologiei. *Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal*, (12-5). 91-92
7. Korobkov, D. M. (2016). Rol IL-1 v immunovospalitel'nom otvete. *Perspektivy razvitiya sovremennoi meditsiny. Sbornik nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Voronezh*, 74-76
8. Nazarenko, T. A. (2011). Stimulyatsiya funktsii yaichnikov. Moscow, MEDpress-inform, 271
9. Serebrennikova, K. G., Lapshikhin, A. A., Samoilov, M. V., & al. (2010). Endometrii u patsientok s besplodiem i metody ego korrektsii. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov*, (5), 33-38
10. Adams V. D. Global cultural and socioeconomic factors that influence access to assisted reproductive technologies // *Womens Health (Lond Engl)*. 2016. vol.5, № 4. R. 351-358.
11. Aghajan L., Stavreus-Evers A., Nikas Yat Coexpression of pinopodes and leukemia inhibitory factor, aswell as its receptor, in human endometrium // *Fertility Sterility* 2015. Vol. 79, № 1. P. 808-814.
12. Beato M., Klug J. Steroid hormone receptors: an update // *Human Reproduction*. 2015. № 6. P. 225-236.
13. Bourgain S., Smitz J., Camus M. Human endometrial maturation is markedly improved after luteal supplementation of gonadotrophin-releasing hormone analogue/human menopausal gonadotrophin stimulated cycles // *Human Reproduction* 2014. Vol.9, №1. R. 32-40.
14. Calderon, G., Belil, I., & Aran, B. (2015). Intracytoplasmic sperm injection versus conventional in-vitro fertilization: first results. *Human Reproduction*, 10, 2835-2839
15. Cheng, L. H., & Cao, Y. X. (2015). Study on the correlation of transforming growth factor beta1 and its receptors with spontaneous abortion after in vitro fertilization and embryo transfer. *Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi*, 40, (5), 299-301
16. Conneely, O. M., Mulac-Jericevic, B., & De Mayo, F. (2012). Reproductive functions of progesterone receptors. *Recent Progress Hormone Research*, 57, 339-355
17. Cork, B. A., Tuckerman, E. M., & Li, T. C. (2012). Expression of interleukin (IL)-11 receptor by the human endometrium in vivo and effects of IL-11, IL-6 and LIF on the production of MMP and cytokines by human endometrial cells in vitro. *Human Reproduction*, 8, (9), 841-848
18. Coutifaris C., Myers E. R., Guzick D. S. Histological dating of timed endometrial biopsy tissue is not related to fertility status / C. Coutifaris // *Fertility Sterility*. 2014. Vol. 82. P. 1264-1272.
19. Cravello L., Porcu G., Roger V. Hysteroscopic surgery and fertility // *Contracept Fertil Sex*. 2011. Vol. 26, № 7-8. P. 589-592.
20. Daftary G. S., Kayisli U., Seli E. Salpingectomy increases peri-implantation endometrial HOXA 10 expression in women with hydrosalpinx // *Fertility Sterility*. 2017. Vol. 87. P. 367-372.

21. Machado, D. E., Abrao, M. S., & Berardo, P. T. (2016). Vascular density and distribution of vascular-endothelial growth factor (VEGF) and its receptor VEGFR-2 (Flk-1) are significantly higher in patients with deeply infiltrating endometriosis affecting the rectum. *J. Fertility Sterility*, 90, (1), 148-155
22. De Matos, D. G., Miller, K., & Scott, R. (2008). Leukemia inhibitory factor induces cumulus expansion in immature human and mouse oocytes and improves mouse two-cell rate and delivery rates when it is present during mouse in vitro oocyte maturation. *J. Fertility Sterility*, 90, (6), 2367-2375
23. De Mouzon J., Goossens V., Bhattacharya S. Assisted reproductive technology in Europe, 2006: results generated from European registers by ESHRE // *Human Reproduction*. 2010. Vol. 25. R. 1851-1862.
24. De Ziegler, D., Borghese, B., & Chapron, C. (2010). Endometriosis and infertility: pathophysiology and management. *The Lancet*, 376, 730-738
25. Demiroglu, A., Guven, S., & Benkhalifa, M. (2010). Successful birth following transfer of frozen-thawed embryos produced from in-vitro matured oocytes. *Reproductive Biomedicine Online*, 21, (2), 215-218
26. Detti, L., Saed, G. M., & Fletcher, N. M. (2011). Ovarian stimulation for assisted reproductive technology cycles. *J. Fertility Sterility*, 95, (3), 1037-1041
27. Develioglu O. H. Endometrial estrogen and progesterone receptor and pinopode expression in stimulated cycles of oocyte donors / O.H. Develioglu, Hsiu Jeng-Gwang, G. Nikas [et al.] // *J. Fertility Sterility*. 1999. Vol. 71, № 6. R.1040-1047.
28. Devi Wold, A. S., Pham, N., & Arici, A. (2006). Anatomic factors in recurrent pregnancy loss. *Seminars Reproduction Med.*, 24, (1), 25-32
29. Devroey P., Bourgain C., Macklon N. S. Reproductive biology and IVF: ovarian stimulation and endometrial receptivity // *Trends Endocrinology Metabolism*. 2004. Vol. 15. P. 84-90.
30. Dheenadayalu, K., Mak, I., & Gordts, S. (2002). Aromatase p-450 messenger RNA expression in eutopic endometrium is not a specific marker for pelvic endometriosis. *J. Fertility Sterility*, 78, 825-829
31. Dimitriadis, E., Winship, A., Cuman, C., & Rainczuk, K. (2015). Fibulin-5 is upregulated in decidualized human endometrial stromal cells and promotes primary human extravillous trophoblast outgrowth. *Placenta*, 3, (10), 139-147
32. Dimitriadis, E., Stoikos, C., & Stafford-Bell, M. (2014). Interleukin-11, IL-11 receptor alpha and leukemia inhibitory factor are dysregulated in endometrium of infertile women with endometriosis during the implantation window. *Reproductive Immunology*, 69, (1), 53-64
33. Dimitriadis E., Menkhorst E., Salamonsen L. A. Review: LIF and IL11 in trophoblast-endometrial interactions during the establishment of pregnancy // *Placenta*. 2010. Vol. 31. R. 99-104.
34. Lee, B., Du, H., & Taylor, H. S. (2015). Experimental murine endometriosis induces DNA methylation and altered gene expression in eutopic endometrium. *Biology Reproduction*, 80, 79-85

Работа поступила
в редакцию 25.06.2017 г.

Принята к публикации
28.06.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Абрамова С. В., Коробков Д. М. Структурно-аналитический подход к проблеме эндометриоза // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 132-138. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/abramova-1> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Abramova, S., & Korobkov, D. (2017). Structural-analytical approach to the problem of endometriosis. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 132-138